

BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARIGA O'SIMLIK LARNING TUZILISHI BO'YICHA OLINADIGAN MA'LUMOTLARNI IDROK QILISH IMKONIYATLARI

Murodova Aziza

Shahrisabz davlat pedagogika instituti magistri

Annotatsiya

Maqola boshlang'ich sinf o'quvchilariga "O'simliklarning tuzilishi" mavzusidagi amaliy mashg'ulotlarda ma'lumotlarni idrok qilish usullarini takomillashtirish bilan o'quvchilarning tasavvurlari va ijodiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish muammolariga bag'ishlangan. Bu tadqiqotning tabiat bilan insonning birgalikdagi rivojlanishiga, ekologik ta'lim-tarbiyadagi o'rni o'ta muhim. Chunki o'simliklarni o'stirish bo'yicha amaliy mashg'ulotlar bir tomondan o'quvchilarning mehnat qilish ko'nikmalarini shakllantirsa ikkinchi tomondan tabiatga bo'lgan qiziqishlarini shakllantiradi. O'simliklarning tuzilishini o'rganish jarayonida ma'lumotlarni "Intellekt xarita" yordamida idrok qilish bolalarning tasavvurlari va ijodiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning sermahsul vositasi bo'ladi. "O'simliklarning tuzilishi" intellekt xaritasi o'simlik tuzilishi, elementlari, ularni idrok qilish mexanizmi va bu jarayonning birgalikda tasavvur qilinishi va demak ijodiy fikrlash ko'nikmalarining rivojlanishiga yordam beradi.

Kalit so'zlar. Tabiiy fanlar, Science, joriy etilishi, o'quvchi, atrof-muhit, o'simliklar tuzilishi, ildiz, tana, barg, guli, mevasi, tasavvur, idrok, intellekt xarita, ijodiy fikrlash, ko'rish, eshitish, sezish, ta'm bilish, hid bilish.

Kirish. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligining 2021-yil 24-dekabrda 414-son buyrug'i bilan mamlakatimiz ta'lim tizimida 2021-2022 o'quv yilidan boshlab 1-6-sinflarda tabiiy fanlarni o'zida jamlagan Tabiiy fani (SCIENCE) joriy etilishi belgilandi.

Tabiiy fanlar (SCIENCE)ni o'qitishdan ko'zlangan maqsadga muvofiq o'quvchi olamning yaxlit, ajralmas, bir butunligini anglaydi, ilmiy dunyoqarashi shakllanadi, tadqiqotchilik ko'nikmalari, kreativ fikrlash qobiliyati rivojlanadi. Mazkur fan o'quvchi-yoshlarni kichik yoshdan boshlab tabiiy fanlarni o'qishga qiziqtirish, ularda atrof-olam haqida yaxlit tasavvur paydo qilishga yordam beradi. Bunda bola tabiiy fanlar, jumladan fizika va kimyo fanlari ham qiyin emasligini, aksincha qiziq fanlar ekanligini tushunadi, uni o'rganishga o'zida rag'bat sezadi.

Atrofdagi olamda qanday o'zgarishlar bo'lishi, o'simliklar uchun foydasi haqida ma'lumotga ega bo'ladi, barcha fanlarni birgalikda o'rganadi. Fikrlash ko'nikmalari rivojlanib PISA, TIMSS, PIRLS kabi xalqaro tadqiqotlarda muvaffaqiyatli ishtirok etish imkoniyati kengayadi.

Respublikamizda bu fanlarni o'qitish samaradorligini oshirishga bag'ishlangan izlanishlar olib borilmoqda. Bular jumlasiga F.Xalilova, M.Pirmatova, E.Begmatova, G'.Sayfullayev, L.Alimova, M.Ibrohimova, V.Akzamov, Q.Jumashov, N.Boboqulovalarning ishlarini keltirish mumkin [1-6]. Lekin ularning ishlarida "Intellekt xarita"lardan foydalanib o'quvchilarning tasavvurlarini rivojlantirish imkoniyatlarni o'rganilmagan.

Boshlang'ich sinflarda tabiat to'g'risidagi bilimlarga o'simlik va hayvonlar, odam tanasining tuzilishi, mehnati to'g'risida tasavvur va tushunchalar kiradi. O'quvchilarning atrof olam haqidagi dastlabki bilimlari ularning sezgi organlari qabul qiladigan ma'lumotlar asosida bo'ladi. Bu jarayonni o'rganish ob'ekti bilan bevosita muloqatda bo'lishi maqsadga muvofiq.

Mazkur ishda tabiatning ajralmas qismi bo'lgan o'simliklarning rivojlanishi, ularning tuzilishini o'rganish bilan bog'liq jarayonlarni o'rganish davrida o'quvchilarning tasavvurlari va ijodiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish usullarini o'rganamiz.

Tabiatdagi mavsumiy o'zgarishlarni kuzatish jarayonida o'quvchilar o'simliklarning ba'zi turlari, hayoti uchun zarur bo'lgan sharoitlar (o'sishining

tashqi muhitga, ya'ni issiqlik, yorug'lik, namlik, tuproq holatiga bog'liqligi), yil fasllarida o'simlikdagi o'zgarishlar bilan tanishadilar.

Atrofdagi olam predmeti va ob'ektlari haqida shakllangan tasavvurlarini o'quvchilar o'quv mashg'ulotlari, didaktik va ijodiy o'yinlar, o'z-o'ziga xizmat qilish va ijtimoiy foydali mehnat qilish jarayonida amaliy mustahkamlaydilar. Shu tarzda atrofdagi olam bilan tanishish bo'yicha materiallarni o'rganishga o'quvchilarning bilish faoliyatini faollashtirish va ularning har tomonlama yetuk mutaxassis bo'lib yetishishlari maqsadida ta'limiy, tarbiyaviy va rivojlantiruvchi masalalar hal qilinadi.

Kuzatishlar jarayonida o'quvchilar narsalarning belgilarini payqashga o'rganadilar.

Tabiatshunoslik fanini o'rganishda kuzatish, ekskursiya, tajriba, amaliy ishlar yetakchi o'rin tutadi. Ekskursiyalar o'tkazish, tabiat hodisalari va voqelikni tabiiy holatga o'rganishga yordam beradi.

O'simliklarning turlari va qismlarining farqiga borish o'quvchining aniqlash qobiliyatini rivojlantiradi. Bu ishlar darslardagina olib borilmaydi. O'qituvchi tabiatga uyushtiriladigan ekskursiyalarda ham o'simliklarni topish va to'plashni, namunalar yig'ishni, ularning yoshi, moslashishlarini, o'zgaruvchanlikni o'rganadilar. O'simliklar, ular qismlarining shaklini bilib olish bo'yicha ishlarni o'quvchilar uy vazifasi sifatida bajaradilar. O'simliklarni yoshini tabiatda nafaqat yillik halqalardan balki o'simliklarni yillik shoxlanishiga qarab aniqlash mumkin.

Tabiiy fanlarni o'qitish metodlari tizimida amaliy ishlar tabiat haqidagi bilimlarni o'zlashtirishda katta ahamiyatga ega. Amaliy ishlar o'quvchilarga mashg'ulot jarayonida har xil mehnat turlariga o'rgatish metodidir. Amaliy ishlarga o'quvchilarning tabiatga sayohat vaqtida tabiiy materiallar yig'ish, maktab oldi yer maydonidagi va tirik tabiat burchagidagi o'simliklarni parvarish qilish, gerbariy va kolleksiyalar tuzish, ko'rgazmali qurollar tayyorlash kabi faoliyat turlari kiradi.

Amaliy mashg'ulot jarayonida bolalarning tabiatga bo'lgan munosabati shakllanadi. O'simliklar holatining yorug'likka, namlikka, issiqlikka, yaxshi tuproqqa bo'lgan ehtiyojlarining qondirishishiga bog'liq ekanligini bilib oladilar. Bu munosabatlarni o'zlashtirishlari ularning mehnatga bo'lgan munosabatiga ham ta'sir etadi- mehnat ongli va maqsadga yo'naltirilgan bo'la boradi. Bolalarda mehnatga qiziqish, mehnatsevarlik shakllanadi. Tabiatdagi mehnat-kuzatuvchanlikni o'stirish usullaridan biridir. – o'zining, tengdoshlari va kattalarning mehnatini qadrlashga o'rgatish. - tabiat orqali ruhiy jarayonlarni rivojlantirish (sezgilar, idrok, xotira, xayol, tasavvur, diqqat). - bolalarni hissiyotini, irodasini rivojlantirish.

Amaloiy mashg'ulotning asosiy vazifasi o'quvchilarda jonsiz tabiat – o'simliklar haqida ma'lumot berib ularning tabiatdagi voqea-hodisalarini yetarlicha idrok qila olishlariga imkon yaratishdir.

Tabiat bolalarni estetik tarbiyalashning asosiy vositalaridan biridir. Uning go'zalligi hatto eng kichik bolalarni ham o'ziga rom qilmasdan qolmaydi. Ularni tabiatni bilish jarayonida e'tiborlarini daraxtlarning shovqinlari, qushlarning sayrashi, barglarning shitirlashi va rangi, gullarning hidlari hayvonlarning harakatlariga qaratishlari kerak. Buning muhim jihati ularni kelajakda dunyoning barcha va xilma-xil go'zaliklarini idrok eta olishga o'rgatishdir.

O'simliklar – tirik organizmlar dunyosi, fotosintez qilish xususiyatiga ega avtotrof organizmlar (avtotrof – yunoncha autos – o'zi, trophe – oziq, oziqlanish – fotosintez va xemosintez jarayonlari orqali noorganik moddalardan o'z hayoti uchun zarur organik moddalarni tayyorlab olish qobiliyatiga ega organizmlar). Ular hujayra po'sti, qalin sellulazadan, zahira oziq moddasi kraxmaldan iborat.

O'simliklar –atrof muhitdan gazsimon (fotosintez) va suyuq (suv va unda erigan mineral tuzlar) moddalarni shimib olishga moslashuvi natijasida tana yuzasi kengaya boradi. O'simliklarning muhim xususiyatlari ularning o'sishlari, ko'payishi va tarqalishga moslashuvi bilan bog'liq.

O'simliklar odamlar va hayvonlar hayotida muhim rol o'ynaydi. Ularning yashil xlorofilga ega bo'lganlari anorganik moddalardan organik birikmalarni sintezlash orqali yorug'lik energiyasini to'playdi. Ular atmosferadan SO₂ gazini olib atmosferaga barcha tirik organizmlar uchun zarur bo'lgan O₂ ni chiqaradi. Shu yo'l bilan atmosfera tarkibi saqlab turiladi.

O'simliklar – o'tlar, butalar, daraxtlar va boshqalardan iborat. Tuproq tarkibi, hattoki ko'mirning hosil bo'lishi ham o'simliklarga bog'liq. O'simliklar tabiati inson faoliyati uchun juda muhim ahamiyatga ega bo'lganligi uchun ham ularni, ayniqsa kamayib ketayotgan turlarni asrash joiz. Bunday o'simliklar O'zbekistonning qizil kitobiga kiritilgan.

Tabiat bilan insonning birgalikdagi rivojlanishiga ekologik ta'lim-tarbiyaning o'rni o'ta muhim.

O'simliklarni o'stirish bo'yicha amaliy mashg'ulotlar bolalarning bir tomondan mehnat qilish ko'nikmalarini shakllantirsa ikkinchi tomondan tabiatga bo'lgan qiziqishlari shakllanadi. Bu jarayonida bolalar o'simliklar rivojining yorug'likka, namlikka, issiqlikka, tuproq unumdorligiga bog'liqligini o'rganadilar. Bu omillar ta'sirida o'simliklarning o'zgarib borishini kuzatadilar. Natija esa ular o'z mehnatlariga, tabiatga qiziqish hissiyotlarini qo'zg'atadi. Eng asosiysi o'quvchilarning ma'lumotlarni idrok qilishlari va natijada tasavvurlarining rivojlanishiga yordam beradi.

O'quvchilarga "ijodiy fikrlash"ni o'rgatish uchun esa ularning tasavvurlarini rivojlantirish lozim. Hech qanday ijodiy mahsulot tasavvursiz bo'lmaydi [7]. Tasavvur ijod natijasini oldindan tasavvur qilish imkonini beradi. U obrazlar (timsollar) bilan ish ko'radi. U obrazlarni o'zgartirish bilan yangi, oldin mavjud bo'lmagan ijodiy mahsulotni tug'ilishini ta'minlaydi.

Tasavvur qilish uchun miyaga ma'lumotlarni idrok beradi. Idrok tashqi olamdan ma'lumotlarni qabul qilib miyada tahlil qilish jarayoni. Atrofda ro'y beradigan real voqealar haqida sensor kanallari yordamida olinadigan ma'lumotlarning tahliliga

bevosita idrok deyiladi. Verbal, visual yoki boshqa shakldagi ma'lumotlar asosida qilinadigan idrokka bilvosita idrok deyiladi.

«Solishtirib o'rgatish» ta'lim tizimida eng samarali usul hisoblanadi. Bu xususiyat faqat insongagina xos bo'lib uning kompyuterdan ustunligini ta'minlovchi asosiy omillar. Aynan shu usuldan foydalanish uchun turli «o'xshatishlar» o'ylab topiladi. «Solishtirib o'rganish» bosh miyani faollashtirishning yaxshi usuli bo'lib «tasavvurni» va «ijodiy fikrlash» ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Fikrlash biror muammo haqida muayyan bir xulosaga kelish maqsadida mulohaza yuritmoq yoki o'ylamoqdan iborat bo'lgan bilishning psixologik jarayondir.

“Ijodiy fikrlash” – muammoning yechimini topish maqsadida biror yangilikni yaratish maqsadidagi fikrlash. Ijodiy fikrlashning mahsuli oddiy rasmdan haykalchadan tortib yuksak badiiy asargacha bo'lishi mumkin.

Ta'limda ijodiy fikrlash – mavzuning ma'nosini tushinishga yo'nalgan, o'quvchilarning yangi g'oyaga, xulosaga kelishlarini ta'minlaydigan fikrlashdir.

“Ijodiy fikrlash ko'nikmalari” mashq qilish natijasida qo'yilgan muammoni ijobiy yechish usullarini o'lashtirish mahoratidir.

Munozaralar. Boshlang'ich sinf o'quvchilari tasavvur qilish va fikrlash nuqtai nazaridan katta potensialga ega bo'ladilar. Birinchi va ikkinchi sinf o'quvchilarida vizual va vizual-timsolli (rolli) fikrlash ustun bo'ladi.

Inson miyasi vizual ma'lumotlarni verbal ma'lumotlarga qaraganda oltmish ming marta tez qayta ishlaydi. Shu bilan birga ular bolalar xotirasida yaxshi qabul qilinib uzoq vaqt saqlanadi. Demak, bolalar ma'lumotlarni yaxshi idrok qilishlari uchun ularni vizuallashtirish lozim. Bu maqsadda vizuallashtirishning samarali vositasi intellekt xaritadan foydalanish mumkin.

“Intellekt xarita” o'quvchilarning “tasavvur” qilish, va “to'la fikrlash” ko'nikmalarini rivojlantirish imkonini beradi.

Intellekt xarita (IX) dan foydalanish boshlang'ich sinflar uchun ham ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Chunki u bosh miya o'ng yarim sharini faollashtiruvchi usul bo'lib bolalarning har ikkala bosh miya yarim sharlardan ham unumli foydalanishlari, "to'la fikrlash" jarayoniga erishishlarini ta'minlaydi.

Intellekt xarita muammoning to'la tasvirini ko'rsatishi va ma'lumotlarni xotirada saqlashning sarmahsul vizual usuli bo'lishi bilan birga bilish jarayonlarini ham rag'batlantiradi. Intellekt xaritani tuzish o'quvchilarning ma'lumotlar orasida yangi bog'lanishlar (assotsiyalar), o'xshashliklar (analogiya) topish ko'nikmalarini rivojlantirish, ularda yangi g'oyalar tug'ilishi, diqqatlarini jamlash muammoning asl mag'zini aniqlab olish va verbal ma'lumotlarni vizual ko'rinishda ifodalash imkonini beradi [8].

Tajribalarning ko'rsatishicha "intellekt xarita" inson miyasida ro'y beradigan fikrlash jarayonining tabiiy aksidir. Boshqacha aytganda inson ichki intellekt xarita yordamida fikrlaydi va bu "inson tili" bilan bevosita bog'liq. Demak intellekt xarita bolalarga tabiatan yaqindir. Bularning hammasi hali "bolaligicha" qolgan fazoviy-timsolli tasavvurlari yetakchi bo'lgan 7-9 yoshli o'quvchilar uchun atrofdagi olamdan olinadigan ma'lumotlar asosida tuzilgan intellekt xaritalar yordamida ularning tasavvurlari va demak mantiqiy va nostandart fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning samarali metodlarini yaratishga asos bo'la oladi.

Quyida "o'simliklarning tuzilishi" bo'yicha o'tkaziladigan amaliy mashg'ulotda o'simlikning tuzilishi haqidagi ma'lumotlarni idrok qilish va o'quvchilarning tasavvurlarini rivojlantirish imkonini beruvchi "Bulg'or qalampiri" misolida tuzilgan intellect xaritani keltiramiz.

Intellekt xaritadan olingan ma’lumotlar bola bosh miyasining chap yarimsharida idrok qilinadi. Ma’lumotlar qancha aniq bo’lsa va o’quvchilar tomonidan ehtiros bilan qabul qilinsa tasavvur uchun shuncha yaxshi ozuqa beradi. Buning uchun esa o’quvchilarga ularni qiziqtiruvchi, ichki motivatsiyalarni qo’zg’atuvchi savollar berish lozim.

- Ko‘rish – ko‘z yordamida o‘simlikning tanasi ko‘riladi va u haqidagi ma’lumotlar idrok qilinadi. Inson ko‘zlari yordamida 83% ma’lumotlarni oladi.
- Eshitish – o‘simlik barglarining shivirlashini quloqlarimiz yordamida idrok qilamiz. Inson 11% ma’lumotlarni eshitish yordamida oladi.
- Sezish – o‘simlikning ildizlari haqida ma’lumot beradi. Ma’lumotlarning 1,5 % tuyish orqali qabul qilinadi.

- Ta'm bilish – o'simlik mevasining ta'mini bilamiz. Inson ta'm bilish orqali 1% ma'lumotni qabul qiladi.
- Hid bilish – o'simlik gulining hidini bilamiz. Burun 3,5 % ma'lumotni idrok qiladi. Hid bilish kishida eng ko'po hissiyot uyg'otadi.

Idrok qilingan bu ma'lumotlar o'quvchilarning tasavvurlarini rivojlantirishga ozuqa vazifasini o'taydi.

Xulosa

- Birinchi va ikkinchi sinf o'quvchilarida vizual va vizual timsolli (rolli) fikrlash ustun bo'lganligidan ularning tasavvurlari va ijodiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishda o'simliklarning tuzilishini o'rganish bo'yicha amaliy mashg'ulotlarda unumli foydalanish mumkin.
- O'simliklarni o'stirish bo'yicha amaliy mashg'ulot bolalarda mehnat qilish ko'nikmalarini, tabiatga qiziqishlarini orttirib qolmasdan ularning ma'lumotlarini ehtiros bilan idrok qilishlari va tasavvurlarining yaxshi rivojlanishiga yordam beradi.
- "O'simliklarning tuzilishi" intellekt xaritasi o'quvchilarni o'simliklarning tuzilishi haqidagi ma'lumotlarni yaxlit idrok qilishlari va o'simliklarning rivojlanishi haqida tasavvur qilishlarini ta'minlaydi.
- "O'simliklarning tuzilishi" intellekt xaritasi o'quvchilarning tasavvurlari va ijodiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning sermahsul vositasi bo'la oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Xalilova F.M. Tabiatshunoslik darslarida o'quvchilar tasavvur va tushunchalarini shakllantirish hamda rivojlantirish. Scientific progress vol.2. ISSUE 6. 2021.
2. Pirmatova M.T., Begmatova E.E. Tabiiy fanlarni o'qitishda innovatsion metodlardan foydalanish. "Zamonaviy dunyoda tabiiy fanlar. Nazariy va amaliy izlanishlar" nomli masofaviy konferensiya.

3. Sayfullayev G.M., Alimova L. Boshlang'ich sinflarda tabiiy fanlarni o'tishda amaliy ishlarni tashkil qilish. Scientific progress vol.2. ISSUE 6. 2021.
4. Ibroximova M.M. O'zbekiston ta'lim tizimidagi islohotlarda tabiiy fanlar masalasi. Scientific progress vol.4. ISSUE 2. 2023.
5. Akzamov V.B., Jumashev Q.V. Bolalar atrof-olam va tabiat bilan tanishtirishning ahamiyati.
6. Boboqulova N.N. Tabiiy fanlarning rivojlanishi va bugungi Science fanining ta'limdagi o'rni. www.oriens.uz 3 (4/2), Aprel 2023.
7. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. 1997 г.
8. G'aniyev A.G. 10-11-sinf va akademik litsey o'quvchilarida "to'la fikrlash" ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasini rivojlantirish. Monografiya. Qarshi. "Fan va ta'lim" nashriyoti. 2021.